

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

CHALLENGES OF NURSING CARE FOR PREGNANT WOMEN DURING THE COVID-19 PANDEMIC

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10044072

Alessandra Freitas dos Santos¹

Isabela Araújo Castro²

Lorrany Cardozo Araújo³

Orientadora: Prof.^a Esp. Rosimeire Faria do Carmo

Resumo: Esta pesquisa visa analisar as evidências científicas que respaldam estratégias eficazes para garantir uma assistência de enfermagem segura, eficiente e humanizada às gestantes. Utilizando uma revisão integrativa da literatura, este estudo explora o impacto da pandemia na saúde materna e discute as responsabilidades e desafios da assistência de enfermagem nesse contexto. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas sobre a assistência de enfermagem à saúde de gestantes, bem como, o impacto na saúde materna durante a pandemia da COVID-19 identificando estratégias eficazes para garantir um atendimento seguro, eficiente e humanizado. **Método:** O estudo foi conduzido por meio de uma revisão integrativa da literatura,

fundamentando-se na análise de informações provenientes de fontes bibliográficas. **Resultados e Discussões:** Diante da análise dos estudos selecionados foi possível discutir o impacto da pandemia na saúde materna, bem como, as evidências epidemiológicas e novas ferramentas de apoio a assistência, e a responsabilidades e desafios da assistência de enfermagem à gestante no contexto da pandemia de COVID-19.

Conclusão: Observou-se a necessidade de novas pesquisas que investiguem os impactos psicológicos pós-pandemia nas gestantes, bem como a integração das emergentes tecnologias que desempenharão um papel essencial nesse processo de cuidados.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Gestantes. COVID-19. Pandemia. Estratégias de atendimento.

Abstract: This research aims to analyze the scientific evidence supporting effective strategies for ensuring safe, efficient, and compassionate nursing care for pregnant women. Using an integrative literature review, this study explores the impact of the pandemic on maternal health and discusses the responsibilities and challenges of nursing care in this context.

Objective: To analyze the scientific evidence regarding nursing care for the health of pregnant women, as well as the impact on maternal health during the COVID-19 pandemic, identifying effective strategies for ensuring safe, efficient, and compassionate care. **Method:** The study was conducted through an integrative literature review, based on the analysis of information from bibliographic sources. **Results and Discussions:**

Through the analysis of the selected studies, it was possible to discuss the impact of the pandemic on maternal health, as well as epidemiological evidence and new support tools for care, and the responsibilities and challenges of nursing care for pregnant women in the context of the COVID-19 pandemic. **Conclusion:** The need for further research into the psychological impacts on pregnant women post-pandemic was observed, as well as the integration of emerging technologies that will play an essential role in this care process.

Keywords: Nursing care. Pregnant women. COVID-19. Pandemic. Care strategies.

1 INTRODUÇÃO

O coronavírus é um tipo de vírus que pode ser transmitido entre animais e seres humanos, e é classificado como um RNA vírus pertencente à ordem Nidovirales e à família Coronaviridae. Essa família de vírus é conhecida por causar infecções respiratórias e foi inicialmente identificada em 1937. O nome “coronavírus” deriva da sua aparência sob microscopia, que se assemelha a uma coroa, e foi formalmente descrito dessa maneira em 1965 (BRASIL, 2020).

Conforme a Organização Mundial da Saúde o SARS-CoV-2, conhecido como o novo coronavírus, que é responsável pela doença COVID-19, foi identificado em Wuhan, China, em 31 de dezembro de 2019. Em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a presença do vírus. No dia seguinte, cientistas chineses divulgaram a primeira sequência genética do SARS-CoV-2. No Brasil, em 7 de fevereiro, 9 casos estavam sob investigação, mas nenhum caso confirmado havia sido registrado (WHO, 2020). É relevante enfatizar certas mudanças no funcionamento do corpo ao abordar a relação entre gravidez e COVID-19. A transformação na maneira como se respira, a adaptação das costelas e o aumento do diafragma, que resultam em uma capacidade respiratória reduzida, precisam ser levados em conta, especialmente à medida que a gravidez progride. Além disso, as mulheres grávidas têm uma menor capacidade de tolerar a falta de oxigênio, uma vez que os processos naturais que normalmente facilitam o fornecimento de oxigênio ao feto também reduzem sua reserva e habilidade de enfrentar situações estressantes, carência de oxigênio e aumento da acidez (TAN W, et al., 2020).

Segundo Gajbhiye (2020), foram encontradas evidências relevantes que sugerem que a transmissão vertical é possível, embora sua ocorrência seja

rara. Uma análise meticulosa reportou uma taxa de transmissão vertical de 3,2%. No entanto, a frequência real, fatores de risco envolvidos, associação com descobertas placentárias e implicações reais ainda carecem de confirmação.

Desde o começo da pandemia devido ao vírus SARS-CoV-2, foram notificadas 22.048 situações de mulheres grávidas e pós-parto que contraíram o vírus da COVID-19, e no que se refere ao período da gestação em que foram infetadas, 50,3% das gestantes contraíram o vírus durante o terceiro trimestre, enquanto os restantes casos distribuíram-se pelos outros trimestres da gravidez e pelo período pós-parto (PERES, et al., 2022).

É crucial reconhecer o importante papel desempenhado pelas enfermeiras e enfermeiros tanto na prestação de cuidados de saúde primários, especialmente durante as consultas pré-natais e pós-parto, quanto no ambiente hospitalar. É importante destacar que, na Atenção Primária à Saúde (APS), além das práticas convencionais no atendimento pré-natal, é necessário incluir a oferta de orientações, desmistificação de conceitos errôneos e a promoção de medidas preventivas contra a Covid-19, como a promoção da higiene das mãos e das superfícies, a adoção do distanciamento social e a promoção do uso e confecção adequada de máscaras (ESTRELA, et al., 2020).

Nesse contexto, esse artigo se justifica pela necessidade de investigar em profundidade os desafios enfrentados pela assistência de enfermagem, bem como as estratégias adotadas para enfrentá-los. A compreensão dos impactos da pandemia na assistência à gestante não apenas contribuirá para o conhecimento científico, mas também fornecerá orientações práticas para profissionais de saúde e gestores de serviços obstétricos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida durante o mês de agosto de 2023, focalizando artigos publicados no período entre 2018 e 2023, disponíveis em

português, inglês e espanhol. Para a busca, utilizou-se a terminologia de saúde encontrada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e no Medical Subject Headings (MeSH), que levou à identificação dos seguintes termos-chave: COVID-19, gestantes (Pregnant Women) e cuidados de enfermagem (Nursing Care). A combinação desses descritores foi realizada por meio do operador booleano AND.

Inicialmente, a seleção dos artigos começou com a avaliação dos títulos encontrados nas bases de dados, de acordo com a estratégia de pesquisa previamente definida. Em casos de dúvida, os resumos eram lidos e a metodologia dos estudos era avaliada. Após essa fase inicial de triagem, os artigos selecionados passaram por uma leitura completa.

Foram excluídos, nesse estágio inicial, os artigos que não estavam dentro do intervalo de tempo especificado (2018- 2023), foi utilizado apenas um artigo de 2016, pois era indispensável para complementar a discussão.

Resumindo em

36 artigos selecionados para a leitura completa, sendo ainda descartados aqueles artigos que não abordaram gestantes e Covid -19 na integra.

Eliminadas posteriormente as duplicatas, chegou-se a um total de 35 estudos encontrados durante a seleção inicial e 1 adicionado por meio de busca reversa. Excluindo ainda, artigos que não responderam à questão norteadora do trabalho, a revisão foi finalmente composta por um total de 20 artigos.

Para elucidar a estratégia de busca e os critérios de exclusão dos artigos, foi elaborado um fluxograma que descreve as etapas do processo de triagem realizado para alcançar a seleção dos estudos primários.

Figura 1 – Fluxograma PRISMA do processo de identificação e seleção dos artigos para a revisão de literatura sobre os desafios da assistência de enfermagem à gestante frente à pandemia de covid-19.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023)

2.1 Avaliação da qualidade de evidência

1.

A qualidade da evidência é uma das maneiras que podem determinar a força das recomendações, não é suficiente possuir grande confiança na estimativa de efeito de um tratamento para definir a força da recomendação. Há outras questões a serem consideradas, como o tamanho do benefício em comparação aos efeitos indesejáveis e quais desfechos são afetados pelo tratamento (BRASIL, 2011).

No Quadro 3 demonstra-se a síntese dos artigos selecionados e a avaliação da qualidade da evidência de acordo com a Qualis de cada revista.

Tabela 1 – Síntese dos estudos incluídos para compor a amostra final da presente revisão de acordo com a Qualis.

Nº	AUTORES	ANO	QUALIS ENFERMAGEM
01	ALDERETE et al	2023	B1

02	CHAVES et al	2023	A2
03	ROSA et al	2023	A3
04	GAMBOGI et al	2023	B1
05	MATTEI et al	2023	B1
06	SOUSA et al	2022	B1
07	PASALA et al	2022	B1
08	BRITO et al	2022	B3
09	LIMA et al	2022	A4
10	MARQUES et al	2022	B1
11	PAIXÃO et al	2021	A3
12	TAVARES et al	2022	A1
13	OLIVEIRA et al	2021	A3
14	DANTAS et al	2020	A3
15	ESTRELA et al	2020	A3
16	FAGUNDES et al	2020	B1
17	DE SOUZA et al	2023	A2
18	OPPENHEIMER et al	2023	A4
19	NOGEIRA et al	2020	A1
20	Wu Y et al	2020	A4

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023)

Após a finalização das etapas de seleção dos artigos, obtivemos um conjunto de 20 artigos que foram selecionados como nossa amostra final. Os resultados foram apresentados de forma descritiva em um quadro, que ilustra as características essenciais de cada uma das pesquisas, levando em consideração o descritor utilizado na busca, o título, autor(es), ano de publicação, objetivo e recomendação.

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO

3.1 Impacto da pandemia na saúde materna

É relevante enfatizar certas mudanças no funcionamento do corpo ao abordar a relação entre gravidez e COVID-19. A transformação na maneira como se respira, a adaptação das costelas e o aumento do diafragma, que resultam em uma capacidade respiratória reduzida, precisam ser levados em conta, especialmente à medida que a gravidez progride. Além disso, as mulheres grávidas têm uma menor capacidade de tolerar a falta de oxigênio, uma vez que os processos naturais que normalmente facilitam o fornecimento de oxigênio ao feto também reduzem sua reserva e habilidade de enfrentar situações estressantes, carência de oxigênio e aumento da acidez (TAN W, et al., 2020).

Segundo um estudo sobre gravidez e COVID-19, evidências sugerem uma taxa de transmissão vertical do SARS-CoV-2 de 3,2%, ainda que rara. No entanto, a frequência real, fatores de risco, associação com descobertas placentárias e implicações necessitam de confirmação. Em um estudo, 8% dos recém-nascidos testaram positivo, incluindo um caso de líquido amniótico positivo e outro com placenta e membrana fetal positivas (GAJBHIYE, et al., 2020).

A disseminação rápida e destrutiva da pandemia do SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19, afetou profundamente mulheres grávidas e mães que entraram em contato com o vírus, deixando-as em situação de vulnerabilidade. Diante da necessidade de atendimento a gestante no

contexto da pandemia, medidas de segurança gerais foram implementadas (ESTRELA, et al., 2020).

Observa-se que várias ações foram implementadas para reorganizar o atendimento no momento do parto, como: limitar ou controlar a presença de acompanhantes, suspender a presença de doulas, restringir visitas, realizar intervenções obstétricas excessivas, estabelecer critérios para o contato pele a pele, realizar o pinçamento precoce do cordão umbilical e ajustar os cuidados com a amamentação. Embora essas medidas tenham sido consideradas para garantir a segurança de pacientes e profissionais de saúde, também tiveram um impacto negativo na experiência do parto (ALDERETE, et al., 2023).

Segundo Alderete, et al. (2023), Gambogi, et al. (2023), Pasala, et al. (2022), Lima, et al. (2022), Wu Y, et al. (2020), Paixão, et al. (2021), e Estrela, et al. (2020), a ocorrência de depressão foi mencionada como uma notável condição mental, que afetou diretamente as gestantes durante a pandemia, sendo citada em 7 artigos presentes nessa revisão.

Tabela 2 – Publicações científicas encontradas nas Bases de Dados LILACS, BDNF e MEDLINE, no período de 2018 a 2023, de acordo com o autor (es), descritor, título, objetivo e recomendação.

Nº	Autor (es)	Descritor	Título	Objetivo
01	ALDERETE et al.	Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	Repercussões da pandemia da covid-19 na atenção à mulher no trabalho de parto e parto: estudo transversal	Avaliar o processo de trabalho de profissionais de saúde na atenção primária no enfrentamento Covid-19.

02	CHAVES et al.	Covid-19 AND pregnant AND nursing	Práticas de assistência ao parto e nascimento na perspectiva de gestantes com COVID-19	Compreender percepção das grávidas com COVID-19 acerca aplicabilidade boas práticas c assistência ao parto e nascimento.

<p>03</p>	<p>ROSA et al.</p>	<p>Covid-19 AND Pregnant AND nursing</p>	<p>Incidência do parto prematuro em gestantes com COVID 19</p>	<p>Avaliar incidência de partos prematuros em gestantes com COVID -19, com o objetivo de identificar os sinais e sintomas de complicações nas gestantes infectadas por COVID 19 durante o parto.</p>
<p>04</p>	<p>GAMBOGI et al.</p>	<p>Covid-19 AND pregnant AND nursing "Covid-19" AND gestantes AND enfermagem</p>	<p>Assistência à Saúde de gestantes com covid-19: revisão integrativa</p>	<p>Analisar na literatura científica as evidências sobre a assistência à Saúde de gestantes contaminadas por SARS-CoV-2, durante a Pandemia da COVID-19.</p>

05	MATTEI et al.	MATTEI et al. "Covid-19" AND gestantes AND enfermagem	Repercussões da pandemia da covid-19 na Assistência à parturiente: olhar da enfermagem	Identificar as repercussões da pandemia da COVID-19 na Assistência à parturiente pelo olhar da enfermagem
06	SOUSA et al.	"Covid-19" AND gestantes AND enfermagem	Estresse ocupacional da enfermagem em uma emergência obstétrica na Pandemia de COVID-19	Relatar a vivência do estresse ocupacional da enfermagem no fluxo de atendimento e uma emergência obstétrica na pandemia de COVID-19.

07	PASALA et al.	"Covid-19" AND Gestantes and enfermagem	O cuidado de enfermagem no pré-natal com competência a partir do olhar de gestantes	Descrever as Vivências e expectativas de gestante em relação ao pré- natal na Atenç Primária à Saú

08	BRITO et al.	"Covid-19" AND gestantes AND enfermagem.	Cuidados de enfermagem a gestantes em tempos de pandemia do SARS-COV-2	Identificar, na literatura, os cuidados de enfermagem no período gestacional, no contexto pandêmico. E para os leitores, a importância de visando prevenir a forma grave da doença e seus desfechos, evitando assim, a ocorrência de morbimortalidade.
09	LIMA et al.	"Covid-19" AND gestantes AND enfermagem	COVID-19 e as repercussões na saúde mental de gestantes: revisão integrativa	Identificar, a partir das evidências presentes na literatura, os impactos da COVID-19 na saúde mental de mulheres grávidas.

10	MARQUES et al.	“Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	Reorganização do serviço ambulatorial de referência para condições crônicas durante a Pandemia da COVID-19.	Relatar a experiência da equipe de saúde especializada e reorganização do processo de trabalho para a continuidade do cuidado às pessoas com condições crônicas durante a pandemia da COVID-19.
11	PAIXÃO et al.	“Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	A solidão materna diante das novas orientações em tempos de SARS-COV-2: um recorte brasileiro	Refletir acerca da vivência solitária da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal e em tempos de pandemia pelo vírus SARS-CoV-2.
12	TAVARES et al.	“Covid-19” AND gestantes	Alterações psíquicas em profissionais da	Identificar as alterações psicológicas em profissionais da

		AND enfermagem	enfermagem pertencentes ao grupo de risco para complicações da COVID-19	enfermagem pertencentes e pertencentes a grupo de risco complicações e COVID-19.
13	OLIVEIRA et al.	“Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	Telenfermagem na COVID-19 e saúde materna: WhatsApp® como ferramenta de apoio	Descrever o processo de cr do Fale com a Parteira Recife como um servi de telenfermaç utilizando o WhatsApp® cc ferramenta de apoio para promoção da s materna na pandemia da COVID-19.
14	DANTAS et al.	Covid-19” AND gestantes	Diagnósticos de enfermagem	Elencar com b nas manifestaç clínicas da doe

		AND enfermagem	para pacientes com COVID- 19	os principais diagnósticos d enfermagem c podem ser aplicados p crianças, adult gestantes e id com COVID-19.
15	ESTRELA et al.	Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	Gestantes no contexto da pandemia da Covid-19: reflexões e desafios	Refletir sobre c estar gestante tempos de pandemia da Covid-19 e a importância do cuidado profissional, sobretudo de enfermeiras, a de superar os inúmeros desa que permeiam contexto.
16	FAGUNDES et al.	Covid-19” AND gestantes AND enfermagem	Anseios das profissionais de enfermagem gestantes frente à	Refletir sobre a experiência do membros da Comissão Naci de Saúde da

			<p>pandemia de covid-19:um relato de experiência</p>	<p>Mulher e Asses de Comunicaç Cofen quanto a demandas env pelas profissior de Enfermagem s à gestação, lactação e puerpério dura pandemia de Covid-19.</p>
17	DE SOUZA et al.	<p>“Covid-19” AND gestantes AND enfermagem</p>	<p>Perfil epidemiológico e obstétrico de gestantes com COVID-19 em um hospital de referência no estado do Pará</p>	<p>Caracterizar o perfil epidemiológico de gestantes com Diagnóstico de COVID-19 Que estiveram internadas em hospital de referência para saúde maternoc infantil na cidade de Belém no estado do Pará</p>

18	OPPENHEIMER et al.	"Covid-19" AND gestantes AND enfermagem	Gestação e COVID-19: Incidência de complicações no parto.	Avaliar a incidência de complicações gestacionais em mulheres com infecção por SARS-CoV-2 na cidade de Itaju Minas Gerais, e hospital universitário.
19	NOGUEIRA et al.	Covid-19 AND pregnant AND nursin	Covid-19 AND pregnant AND nursin Análise nacional do perfil das gestantes acometidas pela COVID-19	Analisar o perfil gestantes acometidas pela COVID-19.

20	Wu Y et al.	Covid-19 AND pregnant AND nursing	Perinatal depressive and anxiety symptoms of pregnant women during the coronavirus disease 2019 outbreak in China.	Objetiva exam impacto do sur da doença coronavírus de 2019 na prevalé de sintomas depressivos e c ansiedade e os fatores de risc correspondent entre mulhere: grávidas em to China.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos artigos selecionados (2023)

Um estudo indicou a presença frequente de sintomas de depressão entre as gestantes durante a pandemia. Várias questões específicas foram identificadas, incluindo conflitos familiares decorrentes do aumento do tempo de convivência, preocupações com a falta de alimentos e ansiedade. O que acarretou em interrupção das consultas pré-natais presenciais, aumentando a necessidade de modificar o plano, ocasionalmente, mudança no local de parto (Lima et al., 2022).

Percebeu-se em outro estudo que, o relacionamento conjugal e o Índice de Massa Corporal (IMC) foram associados aos níveis de depressão e

ansiedade vivenciados pelas gestantes. Também foram observados fatores relacionados a perda de renda familiar, fechamento de creches, conflitos familiares e a ausência do parceiro nas consultas pré-natais, bem como ter um alto número de filhos e estar no terceiro trimestre da gestação (TAVARES, et al., 2022).

As estratégias que visam o stress e o isolamento materno, como a comunicação eficaz dos riscos e a prestação de primeiros socorros psicológicos, podem ser particularmente úteis para prevenir resultados negativos para as mulheres e os seus fetos (WUY, et al., 2020).

Durante a pandemia a enfermagem enfrentou grandes desafios relacionados ao estresse ocupacional, durante a pandemia de COVID-19 incluindo o medo de infecção, preocupações com o ambiente de trabalho, o risco de transmitir a infecção à família, falta de pessoal adequado, conflitos interpessoais e falta de apoio da equipe. Além disso, o treinamento para COVID-19, a disponibilidade de equipamento de proteção individual (EPI), nível de escolaridade e o suporte da administração hospitalar foram fatores que influenciaram negativamente o nível de estresse dos enfermeiros (SOUSA, et al., 2022).

O período da gravidez e do pós-parto resulta em significativas transformações físicas, hormonais, emocionais e sociais para a mulher que o atravessa, e a solidão é um sentimento comum nesse contexto. Com a atual pandemia de COVID-19, a tendência é que essa sensação de solidão seja intensificada, devido à necessidade de distanciamento social e às alterações nas práticas de cuidado para proteger todas as pessoas envolvidas (PAIXÃO, et al., 2021).

3.2 Evidências epidemiológicas e as novas ferramentas de apoio a assistência

No Brasil, até janeiro de 2023, foram registrados mais de 36 milhões de casos e mais de 695 mil óbitos devido à COVID-19. O país enfrenta uma taxa de mortalidade materna pela doença significativamente alta, 3,4

vezes maior do que em outros lugares do mundo, representando 10% do total de mortes maternas anuais. É importante notar que a maioria desses óbitos ocorreu durante o período puerperal (TAKEMOTO et al., 2020).

A vigilância epidemiológica no Brasil declarou o aumento no número de partos prematuro e cesarianas em mulheres grávidas infetadas com COVID-19 e tem alertado para casos de mortes maternas devido a complicações cardiopulmonares ou falência múltipla dos órgãos (TRAPANI et al., 2020).

Segundo o Nogueira, et al. (2020), apresenta um boletim epidemiológico do Brasil, em que evidencia que a maioria das mulheres expostas ao SARS-CoV-2 durante a pandemia está na faixa etária de 20 a 39 anos. Em relação à raça/cor, os dados revelam uma diversidade, com a autodeclaração de 107 mulheres pardas, 67 brancas, 14 pretas, 2 amarelas, 1 indígena e 61 sem resposta. No entanto, não há evidências significativas que relacionem a variável cor com maior incidência, uma vez que a população brasileira é predominantemente parda.

Um estudo analisando o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe no Brasil revelou um aumento significativo na mortalidade materna por COVID-19. Em 2020, houve 455 casos, aumentando para 814 em 2021, resultando em 10 e 38 mortes semanais, respectivamente. A maioria desses óbitos ocorreu no terceiro trimestre da gestação. Comparativamente, a mortalidade materna aumentou em 283% e a da população em geral em 105% entre 2020 e 2021, destacando o risco para gestantes com COVID-19. Diante desse cenário, as organizações médicas, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Médica Brasileira, enfatizaram que a COVID-19 representa um alto risco de complicações e morte em gestantes, além de aumentar o risco de nascimentos prematuros e óbito fetal. Após uma avaliação cuidadosa dos benefícios e riscos, o Programa Nacional de Imunização (PNI) concluiu que a vacinação contra a COVID-19 é altamente benéfica

para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Portanto, a vacinação é recomendada para proteger a saúde das gestantes e seus bebês (MARTINS et al., 2021).

O Ministério da Saúde (Nota Técnica nº 2/2021) emite as seguintes recomendações:

a) Vacinar gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos, como grupo prioritário independentemente da presença de fatores de risco adicional.

b) A vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos, deverá ser realizada com as vacinas que não contenham vetor viral (Sinovac/Butantan e Pfizer/Wyeth), não estando recomendado intercambialidade entre laboratórios produtores para aquelas que receberam sua primeira dose com o imunizante AstraZeneca/Oxford.

c) A vacinação poderá ser realizada em qualquer trimestre da gestação.

d) A vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos, deverá ser condicionada a uma avaliação individualizada, compartilhada entre a gestante e seu médico, do perfil de risco-benefício, considerando as evidências e incertezas disponíveis até o momento.

e) A vacinação poderá ser realizada em lactantes que pertençam a algum dos grupos prioritários já

elencados, no momento da convocação do respectivo grupo, não sendo necessária a interrupção da lactação, no entanto a lactação em si não será considerada como prioritária para a vacinação.

f) Para a vacinação das gestantes e puérperas deverá ser exigido prescrição médica.

Como novas ferramentas de apoio a assistência, destaca-se a aplicação das tecnologias, que tem se mostrado eficaz na ampliação da cobertura da atenção à saúde da gestante, abrangendo áreas como gestão, assistência, educação e pesquisa. Esta abordagem é amplamente recomendada para a expansão da gama de serviços relacionados à saúde. De uma perspectiva mais abrangente, a telemedicina é reconhecida como uma ferramenta crucial para abordar os desafios contemporâneos enfrentados pelos sistemas de saúde (MALDONADO, et al., 2016).

A Telenfermagem é um subcampo da Telesaúde em que os profissionais de Enfermagem empregam Tecnologias da Informação e Comunicação para prestar assistência de forma remota. Em resposta à situação de pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) regulamentou e autorizou a prática de Teleconsulta de Enfermagem por meio da Resolução N° 634/2020 como uma medida de enfrentamento, detalhando também as diretrizes para essa modalidade de assistência (SOUZA et al., 2020).

O papel essencial da equipe de Enfermagem no enfrentamento do risco de SARS-CoV2. Diante da crescente demanda da população por acesso aos cuidados de saúde, a utilização da Telenfermagem surge como uma estratégia fundamental. Essa abordagem possibilita a troca de informações, esclarecimento de dúvidas, orientação sobre comportamentos individuais e coletivos, avaliação da adesão às medidas

de isolamento e distanciamento social, contribuindo assim para o controle dos índices de mortalidade e melhoria dos prognósticos (SILVA, et al., 2021).

Nos estudos incluídos para a presente revisão, destacamos a experiência de Oliveira et al, 2021 que descreve a criação do “Fale com a Parteira Recife – PE, aonde 56 enfermeiras obstétricas conduziram 2.300 teleorientações em três meses, com média de 20 minutos por sessão. Cerca de 43% das pacientes estavam no terceiro trimestre de gravidez, 21% no segundo, 13% no primeiro e 7% eram puérperas. Mensagens instantâneas personalizadas foram criadas para atender às necessidades das gestantes e um protocolo sobre assistência obstétrica e COVID-19 foi desenvolvido. Esse projeto foi replicado em 10 cidades brasileiras.

Em suma, as teleorientações foram eficazes, baseadas em evidências científicas e protocolos, visando a segurança materna e prevenção de danos, além de garantir serviços oportunos através da coordenação com a rede de atenção obstétrica. O foco estava centrado nas necessidades das gestantes e puérperas (OLIVEIRA, et al., 2021).

3.3 Responsabilidades e desafios da Assistência de enfermagem à gestante no contexto da pandemia de COVID-19

É fundamental ressaltar que, devido às mudanças constantes no sistema de saúde, a enfermagem enfrenta desafios cada vez mais complexos na gestão e prestação de cuidados. Para atender às crescentes demandas das gestantes, é imperativo desenvolver novas estratégias. No contexto pandêmico destacam-se estratégias para a reorganização do fluxo na rede de saúde, a implementação de acompanhamentos e orientações virtuais, a triagem de classificação de risco e a decisão de adiar consultas e procedimentos de rotina no pré-natal para gestantes com sintomas da síndrome gripal por um período de 14 dias (BRASIL, 2020).

Segundo Estrela, et al. (2020) em seu estudo evidenciou a extrema importância do papel desempenhado pelas enfermeiras, tanto na

Atenção Primária à Saúde (APS), durante as consultas pré-natais ou pós-parto, quanto nos cuidados hospitalares. É relevante destacar que, no contexto da APS, além das práticas já recomendadas para o pré-natal, é essencial que os cuidados com a saúde das gestantes englobem orientações, esclarecimento de concepções errôneas e a implementação de medidas preventivas contra a Covid-19 e outras doenças. Tais cuidados podem ser integrados em diversos contextos, como grupos de gestantes e na área de espera.

O enfermeiro deve oferecer assistência humanizada e de qualidade, adaptada às necessidades individuais das parturientes, visando a minimizar experiências negativas durante o parto e nascimento (MATTEI, et al., 2023).

Maldonado descreve o período que abrange a gravidez até o puerpério como uma fase de crise, caracterizada pela necessidade de transformação e reestruturação em várias dimensões (MALDONADO, et al., 2016).

As mudanças físicas e emocionais típicas desse período, resultado das importantes alterações hormonais, aumentam a vulnerabilidade das mulheres a problemas de saúde mental. Reconhecendo essas transformações na jornada para a maternidade, a enfermagem, especialmente no pré-natal, desempenha um papel crucial em compreender as particularidades de cada mulher e prepará-las para enfrentar possíveis momentos de crise (PAIXÃO, et al., 2021).

Para tanto os enfermeiros e enfermeiras evidenciam um cuidado que é sensível, empático e inovador no atendimento às necessidades emocionais das gestantes, principalmente no período pós-pandemia. Eles proporcionavam uma sensação de segurança, dedicando mais tempo para estar ao lado delas, conversando e oferecendo apoio (MATTEI, et al., 2023).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos artigos selecionados, exploramos uma diversidade de pesquisas que elucidaram os desafios psicológicos enfrentados pelas gestantes durante a pandemia, bem como os impactos duradouros dessas questões em suas vidas. Além disso, identificamos o surgimento de novas ferramentas tecnológicas que desempenharam um papel fundamental na manutenção do contato e do apoio durante esse período desafiador. Essas descobertas destacam a importância de abordagens holísticas na assistência à saúde materna e a adaptação constante da tecnologia para atender às necessidades em evolução das gestantes.

O presente artigo através das experiências citadas durante a pandemia, nos permite um olhar aprofundado quanto a importância de os profissionais de enfermagem estarem atentos às nuances da assistência durante o ciclo gravídico-puerperal pós-pandemia. Pois todas as escolhas podem afetar o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê.

Com esse entendimento, a enfermagem deve desenvolver estratégias para lidar com os desafios impostos pelo período da pandemia, preparando as mulheres de forma mais eficaz para a gestação, o parto e o período pós-parto.

Isso pode incluir o uso de tecnologias digitais para consultas individuais e a criação de redes de apoio em grupos de gestantes e puérperas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDERETE, G., Ferreira, H., França, A. F. O., Contiero, A. P., Zilly, A., & Silva, R. M. M. da .. (2023). REPERCUSSÕES DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ATENÇÃO À MULHER NO TRABALHO DE PARTO E PARTO: ESTUDO TRANSVERSAL. *Cogitare Enfermagem*, 28, e86841.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ESPECIAL – Doença pelo Novo Coronavírus – COVID-19
[Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 17].

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo-coronavírus (2019nCoV). [cited 2020 Feb 12]. Available from: <<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manajocoronavirus.pdf>>.

CARVALHO, Aleida; Arrais, Alessandra da Rocha. Considerações sobre a Psicologia Perinatal em um ambulatório público de pré-natal especializado em gestantes expostas à COVID-19 / Considerations on Perinatal Psychology in a public prenatal clinic specialized in pregnant women exposed to COVID-19 / Consideraciones sobre Psicología Perinatal en un consultorio prenatal público especializado en gestantes expuestas a la COVID-19. Rev. Psicol., Divers. Saúde; 11(1) jan. 2022.

CHAVES, J. .; PINTO, N. V. .; ALBUQUERQUE, C. de M. .; SILVA, A. R. .; ROLIM, K. M. C. .; FROTA, M. A. . Práticas de assistência ao parto e nascimento na perspectiva de gestantes com COVID-19. Revista de Enfermagem Referência, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–7, 2023. DOI: 10.12707/RVI22111. Disponível em: <<https://revistas.rcaap.pt/referencia/article/view/32593>>. Acesso em: 19 set. 2023.

CUNHA, Cassandra Santos da; Moreira, Michelle Araújo; Moraes, Wesley Ribeiro de; Marques, Patrícia Figueiredo; Nascimento, Sales Silva; Oliveira, Dândara Silva. Assistência multiprofissional à gestante no contexto da pandemia pela COVID-19 / Asistencia multiprofesional a mujeres embarazadas en el contexto de pandemia por COVID-19 / Multiprofessional assistance to pregnant women in the context of pandemic by COVID-19. Nursing (Ed. bras., Impr.); 25(288): 7770-7779, maio 2022.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Caderno de Atenção básica nº 32. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2023.

ESTRELA, F. M.; SILVA, K. K. A. D.; CRUZ, M. A. D.; GOMES, N. P. Gestantes no contexto da pandemia da Covid-19: reflexões e desafios. *Physis*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, e300215, 2020. Acesso em: 28 ago. 2023.

GAJBHIYE, R.; MODI, D.; MAHALE, S. Pregnancy outcomes, Newborn complications and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2 in women with COVID-19: A systematic review. *medRxiv*. Published online May 2020:2020.04.11.20062356.

HERCULANO, Marta Maria Soares; Torres, Maria Alice Lopes; Moura, Maria Clara Vieira de; Silva, Ana Paula Almeida Dias da; Pitombeira, Mardênia Gomes Vasconcelos; Silva, Raimunda Magalhães da. Vivência dos profissionais de enfermagem em emergência obstétrica de alto risco frente à pandemia da COVID-19 / The experience of nursing professionals in high-risk obstetric emergency services in the face of the COVID-19 pandemic / Experiencia de profesionales de enfermería em emergencias obstétricas de alto riesgo ante la pandemia de COVID-19. *Esc. Anna Nery Rev. Enferm* ; 26(spe): e20210496, 2022.

LIMA, M. F. G. et al. Desenvolvendo competências no ensino em enfermagem obstétrica: aproximações entre teoria e prática. *Rev. Bras. Enferm.*, v. 70, n. 5, p. 1054-60, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0665>>.

MALDONADO MTP. *Psicologia da gravidez: parto e puerpério*. 4. ed. Petropolis: Vozes; 1980.

MELAMED N, Ben-Haroush A, Kaplan B, Yogev Y. Asymptomatic pregnant women returning to Israel from countries with a high prevalence of COVID-19: a single-center experience. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Aug;223(2):292.e1-292.e3. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.028. Epub 2020 Apr 16. PMID: 32302665; PMCID: PMC7162789.

MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. *Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice*. 2. ed. Philadelphia: Lippincott

Williams & Wilkins, 2019. 868 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na atenção especializada. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Manual de recomendações para a assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Boletim Epidemiológico 2020; (02). Acesso em: 28 ago. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nota técnica nº 2/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS [Internet]. [cited 2021 Jul 17]. Available from: <https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0021464579&codigo_crc=4863F560&hash_download=3cfd43ffbcba4b08f37ce10fc87697b0116fa8bbb63303a6110477124d1d99cd053c45d86c748bfe31764f024e1f046f2de39d9289b8534bdbbb87ed5c878df&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0>

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ministério da Saúde. Infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Boletim Epidemiológico 2020; (02). Available from: <<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COE-Coronavirusn020702.pdf>>.

TAN W, Zhao X, Ma X, et al. A Novel Coronavirus Genome Identified in a Cluster of Pneumonia Cases — Wuhan, China 2019-2020. China CDC Wkly. 2020;2:61-62.

TAKEMOTO MLS, Menezes MO, Andreucci CB, Nakamura-Pereira M, Amorim MMR, Katz L, Knobel R. The tragedy of COVID-19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynaecol Obstet. 2020 Oct;151(1):154-156. doi: 10.1002/ijgo.13300. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32644220; PMCID: PMC9087660.

¹Graduanda do curso de Bacharel em Enfermagem / Centro Universitário UniLS.

E-mail: alessandra.santos11@liseducacional.com

²Graduanda do curso de Bacharel em Enfermagem / Centro Universitário UniLS.

E-mail: isabela.castro46@liseducacional.com

³Graduanda no curso de Bacharel em Enfermagem / Centro Universitário UniLS.

E-mail: lorryny.c.araujo@liseducacional.com

⁴Enfermeira docente do Centro Universitário UniLS no curso de Enfermagem.

E-mail: rosimeire.fdocarmo@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil